

Все это было задумано, чтобы скорее кончилась война

А.С. Ильяшенко*

Храм Всемилоостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря
127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 58 стр. 5

Church of the All-Merciful Savior of the Former Sorrowing Monastery
Novoslobodskaya str., 58, build. 5, Moscow 127055 Russia
e-mail: info@vsempas.ru

Ключевые слова: Дрезден, бомбардировка, Вторая мировая война, количество погибших, численные методы.

Key words: Dresden, bombing, World War II, death toll, numerical methods.

Резюме: В статье рассматривается положение Дрездена перед бомбардировкой англо-американской стратегической авиацией, а также ее результаты. На основе анализа демографических данных о численности жителей города и привлечения численных методов, найдено количество мирных жителей, погибших 13 и 14 февраля 1945 года. Менее, чем за сутки возникшим огненным штормом было уничтожено около 400 тысяч человек.

Abstract: The article examines the position of Dresden before the bombing by Anglo-American strategic aviation, as well as its results. Based on the analysis of demographic data on the number of city residents and the use of numerical methods, the number of civilians who died on February 13 and 14, 1945 was found. In less than 24 hours, the resulting firestorm killed about 400 thousand people.

[**Ilyashenko A.S.*** All this was planned so that the war would end sooner]

Дрезден подвергся жесточайшим авиационным ударам в самом конце Второй мировой войны, когда до ее окончания оставалось менее трех месяцев. Он был разрушен не в седой древности, а в середине XX века, тем не менее, объективной и правдоподобной оценки числа погибших жителей города и наводнивших его беженцев до сих пор нет. Наоборот, оценки колеблются в широких пределах: от 25 до 250 тысяч человек, что свидетельствует о том, что они далеки от истины. При этом наблюдается устойчивая тенденция к сокращению числа погибших. Видимо, эта тенденция связана не с недостатком историков или социологов и даже не с недостатком статистических данных, а с определенным политическим заказом.

* Протоиерей / Archpriest

Наша цель - дать реалистическую оценку количества погибших вследствие масштабной бомбардировки Дрездена англо-американской стратегической авиацией.

Чтобы полнее представить, что происходило в Дрездене 13-14 февраля 1945 года, приведем сокращенный перевод статьи американского публициста Георга Т. Паркера.

«Первая бомба упала в 22:09. Атака продолжалась 24 минуты, оставляя в центре города бушующее море огня. Огненная буря возникает, когда сотни мелких пожаров объединяются в один огромный пожар. Огромные массы воздуха всасываются, чтобы напитать ад, вызывая искусственный вихрь. Людей, которым не повезло оказаться в зоне действия вихря, швыряет в пекло. Те, кто искал убежища под землей, часто задыхались, когда из воздуха выгорал питающий пламя кислород, или они погибали от нестерпимого жара. Один из выживших свидетелей рассказал о том, что видел «молодых женщин, несущих младенцев, бегущих по улицам, с горящими платьями и волосами, кричащими, пока они не падали без сил, или на них не обрушивались разрушенные здания».

Между первым и вторым рейдами была трехчасовая пауза. Было посчитано, что мнимое затишье выманит жителей из их укрытий. Чтобы избежать пламени, тысячи мирных жителей собрались в великолепном парке площадью около полутора квадратных миль.

Второй рейд начался в 1:22, но уже без сигналов воздушной тревоги, поскольку все было уничтожено. Вдвое больше бомбардировщиков надвинулось, неся огромное количество зажигательных бомб. Вторая волна была предназначена для распространения бушующего огненного шторма на Гросгартен. В начале второго воздушного нападения многие все еще находились в туннелях и подвалах, ожидая, пока не утихнет пожар.

В 1:30 зловещий грохот достиг ушей командира технической службы, направленной в город с миссией спасения. Он описал это так: «Взрыв сотряс стены подвала. Звук взрывов смешался с новым, незнакомым звуком, который, казалось, становился все ближе и ближе, словно грохот водопада; это был звук могучего торнадо, воющего в центральных районах

города». Вскоре после 10:30 утра 14 февраля последний налет охватил весь город. Американские бомбардировщики били по обломкам, которые были в Дрездене, в течение 38 минут. Но эта атака была не такой тяжелой, как первые две. Американские Мустанги появились низко над городом, обстреливая все, что двигалось, включая колонну спасательных машин, мчащихся в город, чтобы эвакуировать выживших.

В последний год войны Дрезден стал госпитальным городом. Ночью героические медсестры вынесли на себе тысячи раненых на Эльбу. Летящие на бреющем полете Мустанги расстреливали из пулеметов этих беспомощных пациентов, а также тысячи стариков, женщин и детей, бежавших из города на берег реки. Когда последний самолет покинул небо, Дрезден превратился в выжженные руины, его почерневшие улицы были полны трупов.

Город был полон ужасов. Стая улетевших из зоопарка стервятников жирела на трупах. Крысы шныряли по грудам мертвых тел. Житель Швейцарии описал свой визит в Дрезден через две недели после рейда: «Я видел оторванные руки и ноги, изуродованные тела, оторванные, откатившиеся в сторону головы. Местами трупы все еще лежали так плотно, что мне приходилось расчищать путь через них, чтобы не наступать на руки и ноги».

Число погибших было ошеломляющим. Полный масштаб Дрезденского Холокоста можно легче осознать, если учесть, что в течение 14 часов погибло более 250 000, возможно, до полумиллиона человек, тогда как оценки числа тех, кто погиб в Хиросиме, колеблются от 90 000 до 140 000 человек.

Союзнические апологеты этой бойни часто «связывали» Дрезден с английским городом Ковентри. Но 380 убитых в Ковентри за всю войну не могут сравниться с более чем 1000-кратным числом убитых за 14 часов в Дрездене.

Если когда-либо было военное преступление, то, конечно, Дрезденский Холокост считается самым отвратительным из всех времен. Тем не менее, сегодня нет фильмов, осуждающих эту зверскую бойню; ни один из летчиков-союзников - или сэр Уинстон - не сидел на скамье подсудимых в Нюрнберге. Летчики, принимавшие участие в налете на Дрезден, были

награждены медалями за свою роль в этом массовом убийстве. Но, конечно, их нельзя было судить, потому что они «только следовали приказам».

Нельзя сказать, что горы трупов, оставленные в Дрездене, были проигнорированы Нюрнбергским трибуналом. Есть доля иронии в том, что Обвинение представило фотографии погибших в Дрездене в качестве «доказательств» предполагаемых злодеяний национал-социалистов в отношении заключенных еврейского концлагеря!

Черчилль, этот монстр, заказавший бойню в Дрездене, был посвящен в рыцари, и остальная часть его карьеры принадлежит истории» (George T. Parker Dresden: A Real Holocaust).

Во время войны генерал-инспектором пожарной службы Германии был Ганс Румпф. Он написал книгу с характерным названием «Огненный шторм. Стратегические бомбардировки Германии. 1941-1945». В своей книге генерал писал: «В первую очередь затрудняет работу отсутствие необходимых документов, так как в неразберихе постигшей Германию катастрофы они были утеряны или уничтожены. Сами документы могли быть уничтожены во время бомбежек, или же после войны они были конфискованы и вывезены из страны победителями» (Румпф, 2010: 140).

Генерал Г. Румпф приводит характерный ответ городского совета: «Только в тех случаях, когда жертвы были зарегистрированы официально, можно говорить о предоставлении данных по возрасту и полу погибших. Предоставление такой информации невозможно, если речь идет о зарегистрированных в качестве пропавших без вести, которые, скорее всего, погибли, а также о многих сотнях неопознанных тел. Окончательно установить число погибших, вероятно, не удастся. Но можно с точностью сказать одно: официально зарегистрированные данные намного ниже реальных цифр» (Румпф, 2010: 144). Обратим внимание на два важных утверждения. Первое: «Окончательно установить число погибших, вероятно, не удастся». Это утверждение проходит рефреном через всю книгу Г. Румпфа, создавая у читателя устойчивое представление, что все числа ненадежны и далеки от

истины, к которой приблизится не получится, несмотря на прикладываемые усилия. Второе утверждение не требует комментариев: «Официально зарегистрированные данные намного ниже реальных цифр». Однако, для нас оно имеет очень важное значение.

Приведем еще одну цитату из книги генерала Румпфа, в которой говорится о бомбежке Дрездена. «И здесь мы располагаем минимумом достоверной информации о числе погибших. Оценки колеблются от 30 до 300 тысяч человек. Долгое время официально признанным числом было 225 тысяч человек, именно ее цитировал представитель защиты Р. Пейджет на процессе Манштейна. Однако объективный подход с учетом всех обстоятельств позволяет определить число погибших за одну ночь авианалета с применением зажигательных бомб в 60 тысяч. Даже это число является настолько ужасным, что с трудом поддается пониманию. В то же время заслуживают доверия источники, которые оценивают общее количество погибших числом 250 тысяч человек. Сколько их было на самом деле, мы не знаем. И не узнаем никогда. Случай с Дрезденом не поддается никаким оценкам» (Румпф, 2010: 143). Значит, все-таки в руках Румпфа имелись заслуживающие доверия источники, которые оценивали общее количество погибших числом 225-250 тысяч человек. Но тут же генерал сам себе противоречит: «Однако для того, чтобы получить хотя бы приблизительные данные о количестве жертв среди гражданского населения во время войны, пришлось ждать довольно долгое время. Даже сейчас они не всегда полны, а иногда вообще не заслуживают доверия» (Румпф, 2010: 140).

Такие противоречия с самим собой вызывают недоумение, ведь Г. Румпф занимал высокий пост и имел доступ к объективной информации. Такой разницей в числовом материале кажется несовместимым с образом немецкого генерала в силу своего положения, воспитания и образования, привыкшего к пунктуальности, точности и аккуратности. Отвечавший за пожарную безопасность рейха генерал-инспектор пожарной службы Германии - не тот человек, который мог себе позволить бросать слова на ветер. Сам Румпф дает косвенное указание на причину этого несоответствия:

«Особенно не желают открыто обсуждать тему бомбежек представители стран - победительниц во Второй мировой войне. Такое положение сохраняется вплоть до наших дней. Авторы большинства наиболее известных мемуаров не затрагивают эту тему совсем или говорят о ней вскользь. Обстановка, сложившаяся вокруг темы бомбовых ударов по объектам в тылу противника, почти напоминает заговор молчания» (Румпф, 2010: 6).

Очевидно, в данном случае, «страны - победительницы» - это Англия и США, покрывшие Германию бомбовым ковром и покрывающие информационным туманом реалистическую статистику, потому что они не заинтересованы в установлении исторической правды.

Можем высказать предположение, что неопределенность, характерная для книги немецкого генерала, является или следствием некоторого задания, которое он должен был исполнить, или же плодом редакторской работы. Цель создать ложное впечатление, которое строится на том, что, если даже генерал-инспектор пожарной службы Германии Ганс Румпф не может назвать точных данных о количестве жертв среди гражданского населения, значит, они действительно никому неизвестны, и не будут известны.

Однако, в литературе встречаются сведения, приближающиеся к реальности. Так, к книге Дэвида Ирвинга «Разрушение Дрездена» генерал-лейтенантом ВВС США Айрой Икером и маршалом британских ВВС сэром Робертом Сондби были написаны вступительные статьи. Статья генерала Икера кончалась так: «Я глубоко сожалею, что бомбардировочная авиация Великобритании и США при налете убила 135 тысяч жителей Дрездена, но я не забываю, кто начал войну, и еще больше сожалею, что более пяти миллионов жизней было отдано англо-американскими вооруженными силами в упорной борьбе за полное уничтожение фашизма».

Маршал Сондби даже проявил нечто похожее на сожаление, правда, больше похожее на крокодиловы слезы: «Никто не станет отрицать, что бомбардировка Дрездена была большой трагедией. Ни один человек, прочитавший эту книгу, не поверит, что это было необходимо с военной точки зрения.

Это было страшное несчастье, какие иногда случаются в военное время, вызванное жестоким стечением обстоятельств. Санкционировавшие этот налет действовали не по злобе, не из жестокости, хотя вполне вероятно, что они были слишком далеки от суровой реальности военных действий, чтобы полностью уяснить себе чудовищную разрушительную силу воздушных бомбардировок весны 1945 года».

Кроме того, он, согласно с Икером, озвучил количество погибших в этой бойне: «Защитники ядерного разоружения, очевидно, полагают, что, достигни они своей цели, война станет пристойной и терпимой. Хорошо бы им прочесть эту книгу и подумать о судьбе Дрездена, где при воздушном налете с дозволенным оружием погибло 135 тысяч человек. В ночь на 9 марта 1945 года при налете на Токио тяжелых американских бомбардировщиков, сбросивших зажигательные и фугасные бомбы, погибло 83 793 человека. Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, убила 71 379 человек».

Для нас важно, что два высокопоставленных и информированных англо-американских военных согласно признали, что при уничтожении Дрездена, к которому они имели самое непосредственное отношение, погибло 135 тысяч людей. Казалось бы, к этой цифре можно было бы отнестись со вниманием, но времена меняются, и властям объединенной Германии данные двух союзных командующих показались завышенными.

В 2007 г. бургомистр Дрездена для определения точного числа жертв этой трагедии назначил комиссию из одиннадцати профессоров под председательством профессора Рольф-Дитер Мюллера. Авторитетная комиссия пришла к выводу, что с точностью 20% число погибших во время бомбардировки равно 25 000 человек. Публикация отчета о результатах работы комиссии вызвал протест очевидцев, выживших в воздушной войне против немецких городов. По их мнению, в Дрездене, погибло шестизначное число людей. В интервью корреспонденту газеты Die Welt (2007) профессор Мюллер заявил, что у комиссии нет доказательства этого тезиса, но что комиссия столкнулась «с невероятным количеством подделок документов и заявления различных свидетелей, которые

являются явно ложными. Никто никогда не видел сотни тысяч жертв ни тем более их учитывал. Имеет место только распространение слухов и спекуляций».

Далее он говорит: «Я понимаю свидетелей, которые в детском возрасте пережили эту страшную катастрофу и которые до сих пор помнят тот ужас и преувеличивают это число в соответствии со своими детскими впечатлениями. При этом другие смотрят на это хладнокровно и преувеличивают число жертв сознательно. Я не испытываю никакой симпатии к тем, кто бесстыдно манипулирует усопшими, чтобы Дрезден имел за собой славу наиболее страшного военного преступления всех времен».

Тем самым профессор Мюллер, пусть неявно, обвиняет генерал-лейтенанта ВВС США Айру Икера и маршала британских ВВС сэра Роберта Сондби, признававших, что в Дрездене погибло шестизначное число людей, в «распространении слухов и спекуляций», а также относит их к тем, «кто бесстыдно манипулирует усопшими».

Корреспондент газеты напомнил профессору, что многие свидетели помнят о том, как днем 14 февраля истребители на бреющем полете расстреливали из пушек и пулеметов тех, кто остался в живых. На это профессор Мюллер отвечал: «По отношению к якобы атакам с малой высоты показания противоречивы. Поэтому мы выбираем особо достоверные и точные показания, чтобы с помощью сапёрной службы обыскивать подозреваемые площади. Если эти атаки имели место, то тогда мы этим летом найдём соответствующие боеприпасы, пули и снаряды их бортового оружия. И хотя бортовые документы не говорят о том, что такие атаки были, и вероятность этих атак крайне мала, мы всё равно стараемся проверить заявления свидетелей».

К числу таких свидетелей относится известный американский писатель Курт Воннегут. Во время войны он, будучи рядовым солдатом американской армии, попал в плен и оказался свидетелем уничтожения Дрездена. В повести «Бойня номер 5», он вывел себя под именем Билли Пилигрим:

«Охрана велела американцам построиться по четыре, что они и выполнили. Их повели к хлеву для свиней, где они жили. Стены хлева были еще целы, но крышу сорвало, стекла выбило,

и ничего, кроме пепла и кусков расплавленного стекла, внутри не осталось. Все поняли, что ни пищи, ни воды там не было и что тем, кто выжил, если они хотят выжить и дальше, надо пробираться через гряды за грядой по лунной поверхности.

Так они и сделали.

Гряды и груды только издали казались ровными. Те, кому пришлось их преодолевать, увидели, что они коварны и колючи. Горячие на ощупь, часто неустойчивые, эти груды стремились рассыпаться и лечь плотнее и ниже, стоило только тронуть какой-нибудь опорный камень. Экспедиция пробиралась по лунной поверхности молча. О чем тут было говорить? Ясно было только одно: предполагалось, что все население города, без всякого исключения, должно быть уничтожено, и каждый, кто осмелился остаться в живых, портил дело. Людям оставаться на Луне не полагалось.

И американские истребители вынырнули из дыма посмотреть - не движется ли что-нибудь внизу. Они увидели Билли и его спутников. Самолет полил их из пулемета, но пули пролетели мимо. Тут самолеты увидели, что по берегу реки тоже движутся какие-то люди. Они и их полили из пулеметов. В некоторых они попали. Такие дела.

Все это было задумано, чтобы скорее кончилась война».

Конвоиры приказали военнопленным раскапывать завалы. Они «наткнулись на дощатый настил, подпертый камнями, вклинившимися друг в друга так, что образовался купол. Они сделали дырку в настиле. Под ним было темно и пусто. Немецкий солдат с фонарем спустился в темноту и долго не выходил. Когда он наконец вернулся, он сказал старшему, стоявшему у края ямы, что там, внизу, десятки трупов. Они сидели на скамьях. Повреждений видно не было.

Такие дела. Старший сказал, что надо расширить проход в настиле и спустить вниз лестницу, чтобы можно было вынести тела. Так была заложена первая шахта по добыче трупов в Дрездене. Постепенно такие шахты стали насчитываться сотнями».

Талантливое художественное описание «лунного ландшафта», того, как была «заложена первая шахта по добыче трупов в Дрездене», создает эффект присутствия и является

гарантией того, что свидетельство американского писателя Курта Воннегута является истинным. Напротив, вызывает недоумение и протест позиция комиссии из немецких профессоров, которые отвергают подобные свидетельства, заявляя, что на их взгляд они «являются явно ложными».

В Англии в 1948 году вышла книга, написанная генерал-майором Дж. Фуллером «Вторая мировая война 1939-1945 гг.», позднее она была переведена русский. Фуллер дает оригинальное объяснение особой жестокости, с которой западные страны вели войну. «Война отличалась двумя главными особенностями: она была удивительно подвижной и небывало жестокой. Ничего подобного мир не видел со времен Тридцатилетней войны. Первая особенность была обусловлена развитием науки и промышленности, вторая - упадком религии и появлением того, что, за неимением общепринятого названия, можно назвать «кадократией» (власть необразованной толпы, черни. - *Прим. ред.*) Век незаурядных людей прошел, и вместо него наступил век черни. Джентльмен - прямой потомок идеализированного христианского рыцаря, образец для многих поколений - вытеснен грубым необразованным человеком (Lesky, 1902: 260). Рыцарство уступило место изворотливости, и повсюду господствует своекорыстный кадократ». Далее он пишет, что война была «слепым бунтом против христианской культуры... Бунтом, который вылился в форму стычки между бандами индустриализированных и механизированных кадократов, которые в борьбе и погоне за экономической, территориальной и финансовой добычей затоптали духовные и нравственные ценности, хотя только они могли придать цену награбленному добру» (Фуллер, 1956: 530).

Как «духовные и нравственные ценности» могут придавать «цену награбленному добру», пусть останется на совести Фуллера. А то, что способ военных действий, примененный Англией и США, являлся «слепым бунтом против христианской культуры», не вызывает возражений.

Среди «механизированных кадократов» были и высокообразованные, и талантливые, и совестливые люди, такие как, например, выдающийся английский физик, один из создателей квантовой электродинамики Фримен Дайсон. Во

время войны он служил в штаб-квартире Командования бомбардировочной авиации Королевских ВВС. Тогда ему не было и 20 лет, но, благодаря исключительным дарованиям, он занимал высокое положение в стратегической авиации. Он занимался расчетами физических характеристик пожаров, возникавших на больших площадях, планированием, анализом, оптимизацией. Целью оптимизации являлось найти наилучшую пропорцию фугасных и зажигательных бомб, чтобы при заданном числе бомбардировщиков и ограниченной точности бомбометания вызвать возникновение огненного шторма, то есть убить как можно больше людей с наименьшими затратами. Нельзя сомневаться, что Дайсон, чтобы оценить, насколько экономичны предложенные им и его коллегами способы убийства, тщательно подсчитывал количество погибших. К сожалению, эти данные нам не доступны.

Вот, что Дайсон пишет о боине в Гамбурге и Дрездене:

«В ночь 24 июля мы уничтожили 40 тыс. человек (Это потери только за один день. Напомним, что Гамбург подвергся бомбардировке, продолжавшейся в течение трех дней. *Прим. Авт.*), потеряв всего 12 бомбардировщиков, - наилучшее соотношение, какое у нас когда-либо было. Впервые в истории мы создали огневой вал, который убивал людей даже в бомбоубежищах. Потери противника были примерно в десять раз больше, чем при обычном налете такой же мощи, без применения тактики огневого вала.

Никто по сей день не знает, как и почему возникает огневой вал. В каждом крупном налете мы пытались это сделать, но успеха добились только дважды - при налете на Гамбург и два года спустя - на Дрезден. Вероятно, успех достигается тогда, когда бомбардировка играет роль спускового крючка для накопившейся, но нереализованной нестабильности местных метеорологических условий. Бойня в Гамбурге и Дрездене не была результатом специальных решений стереть с лица земли именно эти города. Это было делом случая. Берлин и города Рура подверглись гораздо большему количеству столь же мощных бомбардировок, но огневого вала там не возникало.

Такой же опыт имели американцы в Японии. Им это тоже удалось дважды - в Токио и в Хиросиме, причем каждый раз

погибло около 100 тысяч человек. Другие их бомбардировки, включая атомную бомбу, сброшенную на Нагасаки, были менее разрушительными» (Дайсон, 1990).

Несмотря на то, что Дайсон был человеком умным и совестливым, гибель мирных жителей, пытавшихся спастись в бомбоубежищах, приравнивает к потерям противника, к которому можно отнести только вооруженных солдат врага. «Никто из живущих ныне поэтов, - писал Дайсон, - не в силах выразить ту душевную опустошенность, которая позволяла мне продолжать участвовать в убийствах, не испытывая ни ненависти, ни раскаяния». Наверное, поэты не в силах выразить и те смертные муки, которые испытывали сгорающие заживо в огненном шторме, или задыхающиеся обжигающим, лишенным кислорода воздухом люди, убитые эффективными способами, найденными блестящим физиком Дайсоном и его коллегами.

Расчетная оценка погибших в Дрездене в результате бомбардировок.

Вопреки приведенному выше утверждению генерала Румпфа, что «случай с Дрезденом не поддается никаким оценкам», постараемся оценить количество погибших в огненном шторме.

Очевидно, для того чтобы сделать обоснованный выбор, какие величины потерь жителей Дрездена ближе к реальности, требуются дополнительные исследования. Прямые подсчеты погибших, а также архивные изыскания дают огромный разброс данных. Кроме того, необходимо учитывать, что многие документы утрачены, а пожар был настолько грандиозен, что его температура превосходила 1000-1500°C, при которой кирпичи рассыпались в пыль, а от человека не оставалось ровным счетом ничего. Поэтому от множества людей не осталось никаких следов: ни останков, ни документов, ни родственников, также исчезнувших бесследно. Кроме того, неизвестно также точное количество беженцев, находившихся в тот момент в городе.

Поэтому, оценить количество погибших можно лишь приближенно расчетным путем, но с приемлемой для определенных выводов точностью. Для этого воспользуемся данными о численности населения Дрездена.

Таблица 2.

Численность населения Дрездена в 1900-2014 гг.

Годы	Численность	Годы	Численность
1900	396 146	1945	454 249
1905	516 996	1946	467 966
1910	548 308	1961	491 000
1916	528 732	1964	503 859
1919	529 329	1971	502 432
1933	649 252	1987	521 205
1939	629 713	1989	501 417
1944	567 000	1999	471 133
1945	369 000	2014	541 304

Прежде всего, из таблицы видно, что предвоенная численность Дрездена так и не была достигнута, то есть с 1939 года на протяжении 75 лет, текущее количество жителей города находится на уровне 1910 года. Это обстоятельство свидетельствует о том, что в годы войны Дрезден понес так и не восполненные тяжелейшие потери.

В городе в 1939 г. проживало 629 713 человек, в 1944 г. - 567 тысяч, в 1945 г. - 369 тысяч сразу после налета, а 454 249 - на конец года. Поскольку наши расчеты носят приближенный характер, мы будем учитывать только первые три-четыре значащие цифры. В 1944 г. население было меньше довоенной численности примерно на 60 тысяч человек. Это уменьшение отражает тот факт, что мужчины призывного возраста были мобилизованы в действующую армию. А вот разность между численностью 1944 и 1945 годов, равная 200 тысяч, является искомой оценкой потерь постоянных жителей Дрездена.

Однако, это число - не все погибшие, поскольку город был наводнен беженцами. Как известно, доктор Геббельс среди населения Германии нагнетал страх перед наступающей Красной Армией. Поверившие пропаганде мирные жители прифронтовой зоны на свою беду покидали свои дома, надеясь в Дрездене найти безопасное прибежище. Как видим, англо-американское

командование радикально опрокинуло их надежды. Точное количество беженцев неизвестно, по разным оценкам оно колеблется от 500 до 600 тысяч человек. Будем считать, что, если из 567 тысяч жителей Дрездена погибло 200 тысяч, то из 500-600 тысяч беженцев погибло примерно столько же, то есть общее число погибших составляет около 400 тысяч человек.

Это огромное число кажется совершенно невероятным. Попробуем подтвердить эту оценку иным способом.

Английский исследователь Дэвид Ирвинг приводит подробные данные о степени разрушения зданий в Дрездене (Ирвинг, 2005: 301). Застройка древнего города складывалась на протяжении многих веков. Город был разбит на административные районы, которые в разной степени пострадали от бомбежки. В центре города и в районе Блазевит не осталось ни одного неповрежденного здания, в районе Лейбен из 5 755 зданий уцелело лишь 197, т.е. 3%. Эта статистика вызывает доверие, так как пересчитать дома и оценить степень их повреждения не представляет особого труда и не несет на себе идеологической нагрузки, потому что речь идет о разрушенных зданиях, а не о погибших людях. Тогда в Дрездене всего было 255 470 жилых, административных и т.п. зданий, из них полностью было разрушено 86 474. Следовательно, доля полностью уничтоженных зданий составила 34%.

Будем считать, что уничтожить здание труднее, чем лишить человека жизни. Это предположение дает нам возможность оценить количество погибших людей. Будем считать, что погибло не менее 34% находившихся в городе в момент бомбежки людей, и 66% выжило. Примерное количество выживших горожан мы знаем - это численность населения Дрездена в 1945 г. - 369 тысяч. Следовательно, отношение $369/0,66=560$ тысяч дает нам оценку количества горожан перед налетом, что прекрасно согласуется с данными переписи. Поскольку погибло 34% горожан, произведение $0,34 \cdot 560 = 190$ тысяч является оценкой количества погибших постоянных жителей Дрездена. Эта оценка совпадает с полученной нами выше с точностью 5%. Требовать от наших приближенных расчетов лучшего совпадения просто

А.С. Ильяшенко / A.S. Pyashenko

невозможно. Таким образом, наш косвенный метод подтверждает оценку погибших постоянных жителей Дрездена, полученную из переписи населения, следовательно, и величину общих потерь, включая беженцев.

Известный индийский общественный деятель Махатма Ганди (1869-1948) на вопрос, как он относится к «стратегическим бомбардировкам» ответил: «Гитлера победили Гитлером».

Чудовищное количество мирных жителей, погибших в Дрездене при налете англо-американской стратегической авиации, красноречиво свидетельствует о том, что это был не только самый эффективный, но и самый губительный и беспощадный бомбовый удар в Европе за все годы Второй мировой войны.

ЛИТЕРАТУРА

- George T. Parker Dresden: A Real Holocaust.
- Румпф Г. 2010. Огненный шторм Стратегические бомбардировки Германии 1941-1945. М.: Центрполиграф. 223 с.
- Wie viele Menschen starben im Dresdner Feuersturm? - Welt. 20.02.2007. - URL: http://www.welt.de/kultur/article726910/Wie_viele_Menschen_starb_en_im_Dresdner_Feuersturm.html
- Lecky W.E.H. 1902. History of European Morals. Vol. 2.
- Фуллер Дж.Ф.Ч. 1956. Вторая мировая война 1939-1945 гг. Стратегический и тактический обзор. Перевод с английского В.А. Герасимова и Н.Н. Яковлева. М.: Иностранная литература. 550 с.
- Дайсон Ф.Дж. 1990. Оружие и надежда. М.: Прогресс. 282, [6] с. портр.
- Ирвинг Д. 2005. Разрушение Дрездена. Самая крупномасштабная бомбардировка Второй мировой войны. 1944-1945 гг. М.: Центрполиграф. 302 с.

Поступила / Received: 01.03.2024

Принята / Accepted: 25.03.2024